

DINIY DISKURSNING JANR XUSUSIYATLARI

Azimov Akbarjon Niyozidin o‘g‘li
Andijon davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi
akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada diniy diskursning janr xususiyatlari lingvistik va madaniy jihatdan keng tahlil qilingan. Diniy diskurs tushunchasining shakllanishi, uning sotsiopragmatik va semiotik asoslari ilmiy manbalar asosida izohlangan. Xutba, va‘z, duo, fatvo kabi diniy janrlarning kommunikativ vazifalari, lingvostilistik belgilar va tarixiy shakllanish jarayonlari alohida ko‘rib chiqilgan. Maqola diniy matnlarning o‘ziga xos janr tizimini aniqlash va ularni zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda qo‘llash imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: diniy diskurs, nutq janri, xutba, va‘z, duo, fatvo, pragmatika, semiotika.

Аннотация: В данной статье подробно анализируются жанровые особенности религиозного дискурса в лингвистическом и культурологическом аспектах. Понятие религиозного дискурса, его социопрагматические и семиотические основы рассматриваются на основе научных источников. Отдельное внимание уделено коммуникативным функциям, лингвостилистическим признакам и историческим этапам формирования таких религиозных жанров, как хутба, ваъз, мольба (дуа), фетва. Статья направлена на выявление уникальной жанровой системы религиозных текстов и возможности её применения в современных лингвистических исследованиях.

Ключевые слова: религиозный дискурс, речевой жанр, хутба, ваъз, дуа, фетва, прагматика, семиотика.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the genre features of religious discourse from both linguistic and cultural perspectives. The concept of religious discourse, along with its sociopragmatic and semiotic foundations, is

examined based on scholarly sources. Special attention is given to the communicative functions, linguistic and stylistic characteristics, and historical development of such religious genres as khutbah, sermon, supplication (du'a), and fatwa. The study aims to identify the distinctive genre system of religious texts and explore its application in contemporary linguistic research.

Keywords: religious discourse, speech genre, khutbah, sermon, du'a, fatwa, pragmatics, semiotics.

Kirish. Tilshunoslikda diskurs tushunchasining shakllanishi va rivojlanishi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo‘nalishga aylandi. Diskurs hodisasi ijtimoiy-kommunikativ faoliyatning murakkab ko‘rinishlaridan biri sifatida, inson tafakkuri va ijtimoiy-madaniy tajribasi bilan uzviy bog‘langan holda o‘rganiladi. Diniy diskurs esa lingvistik, semiotik va sotsiokulturologik jihatdan eng qadimiy va barqaror diskurslardan biri bo‘lib, unda muqaddas matnlar, diniy marosim va an‘analar asosida shakllangan nutqiy janrlar keng qamrovda namoyon bo‘ladi. Diniy diskursning janr tizimini ilmiy o‘rganish tilshunoslik va madaniyatshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir. Mazkur maqolada diniy diskurs tushunchasining nazariy asoslari, uning janr xususiyatlari, shakllanish omillari va kommunikativ jihatlari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi diniy nutqning janr tizimini kompleks ko‘rib chiqish, har bir janrning lingvopragmatik xususiyatlarini aniqlash va diniy matnlarning o‘ziga xos uslubiy qirralarini yoritishdan iborat.

Diskurs tushunchasi fransuz olimi E. Benvenist tomonidan nazariy jihatdan shakllantirilgan bo‘lib, keyinchalik M. Fuko, T.A. van Deyk, V.I. Karasik, A.A. Kibrik kabi olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Diskurs nafaqat matnning lingvistik tuzilishi, balki uni yaratuvchi va idrok qiluvchi subyektlar, kommunikativ vaziyat, ijtimoiy-madaniy kontekst va kognitiv omillarni ham qamrab oladi. Diniy diskurs boshqa turdagi diskurslardan bir qator belgilar bilan ajralib turadi:

1. Sakrallik va avtoritetlilik – diniy matn va nutqning asosiy manbalari muqaddas va absolyut haqiqat sifatida qabul qilinadi.

2. Normativlik – diniy diskurs axloqiy, ma’naviy va huquqiy me’yorlarni belgilaydi.
3. Marosimiylik – diniy nutq ritual kontekstda, qat’iy shakllangan kommunikativ qoidalar asosida kechadi.
4. Lingvostilistik qatlam – arxaik leksika, diniy terminologiya, arabcha va forscha so‘zlarning keng qo‘llanilishi. Shu bois diniy diskurs tahlilida faqat lingvistik emas, balki semiotik, madaniy va sotsiopragmatik yondashuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Diniy diskursning janr tizimi qadimiy davrlardan shakllangan va zamonaviy davrda ham o‘z ahamiyatini saqlab qolgan. Xutba diniy jamoat oldida aytiladigan rasmiy va marosimiy nutq janri bo‘lib, u tarbiyaviy va ma’rifiy maqsadga xizmat qiladi. Xutbada Qur’on oyatlari va hadislar asosiy manba sifatida keltiriladi. Tilida sodda va tushunarli uslub, kuchli ritorik vositalar va nutqiy ta’sirchanlik mavjud. Va’zning asosiy vazifasi auditoriyani axloqiy va ruhiy jihatdan tarbiyalashdir. Unda hissiy ta’sir kuchli, dramatik intonatsiyalar va o‘quvchilarning emotsional holatini o‘zgartirishga qaratilgan ritorik usullar qo‘llaniladi. Duo janri qat’iy formulaik iboralar va diniy qoidalar asosida shakllanadi. Bu matnlarda Allohga yuzlanish, minnatdorchilik va iltijo mazmunlari hukmron. Sintaksisda qisqa gaplar, parallel strukturalar va takroriy formulalar ko‘p uchraydi. Fatvo va fiqhiy matnlar janri huquqiy-diniy savollarga javob beruvchi matnlar bo‘lib, yuqori darajadagi normativlik va daliliy asoslash bilan ajralib turadi. Fatvolarda diniy terminlar, qat’iy mantiqiy tuzilma va arabcha atamalar keng ishlatiladi. Hamd, na’t, qasida va marsiya kabi janrlar diniy adabiy merosning badiiy qatlamini tashkil etadi. Bu janrlarda ritmik ohang, qofiyadoshlik va tasviriy vositalar asosiy rol o‘ynaydi.

Diniy diskurs kommunikatsiyasida markaziy rolni diniy ulamolar va ruhoniylar egallaydi. Ular axborot yetkazuvchi, talqin qiluvchi va tarbiyaviy faoliyat olib boruvchi subyektlar sifatida namoyon bo‘ladi. Auditoriya esa diniy bilimni qabul qiluvchi va amal qiluvchi jamoa sifatida ishtirok etadi.

Lingvostilistik jihatdan diniy diskurs quyidagi xususiyatlarga ega:

- **Leksik qatlam:** arabcha va forscha diniy terminlarning ustuvorligi, arxaik soʻzlar.
- **Sintaktik tuzilma:** parallelizm, enumeratsiya, uzun va murakkab gaplar bilan bir qatorda qisqa, formulaviy iboralar.
- **Pragmatik jihatlar:** diniy matnlarning ishonchlilik, avtoritetlilik va ritual kontekstdagi qabul qilinishi.
- **Semiotik qatlam:** diniy ramzlar, ikonografiya va madaniy belgilar tizimi.

Diniy diskursning janr tizimi lingvistika, madaniyatshunoslik va diniyatshunoslik nuqtayi nazaridan chuqur ilmiy tadqiqot talab etadi. Diniy matnlarning janr xususiyatlari ularning tarixiy shakllanish jarayoni, muqaddas manbalarga asoslanishi va ijtimoiy-madaniy funksiyalarida yaqqol namoyon boʻladi. Xutba, vaʼz, duo, fatvo kabi janrlar oʻzining ritorik vositalari, kommunikativ maqsadlari va stilistik belgilariga koʻra boshqa nutq janrlaridan ajralib turadi. Mazkur janrlarning lingvistik va pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish diniy diskursni yaxlit tizim sifatida anglash imkonini beradi. Bu esa diniy matnlarning zamonaviy talqinini ishlab chiqish, ularni tarjima qilish, tahlil qilish va madaniyatlararo muloqotda toʻgʻri qoʻllash uchun ilmiy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
2. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole». *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(72), 582-585.
3. OʻGʻLi, A. A. N. (2022). Ruhiiy zoʻriqish va uning talaffuz jarayoniga taʼsiri. *Taʼlim fidoyilari*, 1, 69-72.
4. Azimov, A. (2022). TEZ AYTISHLAR FONETIK TRENAYTOR SIFATIDA. *Science and innovation*, 1(B7), 968-970.
5. Akbarjon, A. (2022). The importance of tongue twisters in the development of children's speech. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 146-148.
6. Nurmanova, D. A. MOʻTADILLASHUVCHI AʼZOLAR OʻRTASIDAGI UMUMIYLIK VA XUSUSIYLIK ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ-МОДЕРАТОРАМИ

“XXI ASR O'ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

GENERAL AND SPECIAL BETWEEN MEMBERS-MODERATORS. *QO 'QON DAVLAT*
PEDAGOGIKA INSTITUTI, 72.